

Título: RASTREADORES PARA EVENTOS ADVERSOS A MEDICAMENTOS EM CRIANÇAS: uma revisão integrativa

Raíssa Cordeiro Mendonça¹, Sofia Ellen Freitas Souza Oliveira¹, Cristian Rickelmy Pimentel de Aquino¹, Karla Bruna Nogueira Torres Barros¹, Sandna Larissa Freitas dos Santos¹.

¹ - Centro Universitário Católica de Quixadá (UniCatólica)

Email: raissamendonca14@gmail.com

Introdução: O Cuidado integral preconizado pela Assistência Farmacêutica no Sistema público inclui o sistema de gestão de estoque como uma ferramenta que controla a logística do medicamento e viabiliza o planejamento dos recursos evitando desperdícios e desabastecimentos.

Objetivos: Relatar a experiência sobre a implementação de sistema para controle de estoque e o uso da Inteligência Artificial (IA) nas farmácias das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em Itapiúna-CE.

Métodos: Trata-se de um relato de experiência sobre a sistematização para controle de estoque de medicamentos nas farmácias públicas da atenção primária à saúde no município de Itapiúna-CE. Este, conta com três UBS na sede, três nos distritos e três unidades de apoio, todas com farmácias. A implementação foi desenvolvida pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde em maio a julho de 2025.

Resultados: A etapa inicial foi composta pelo momento de reunião sobre as dificuldades relacionados ao controle de estoque dos medicamentos nas UBS e listados os objetivos a serem implementados, em que foram: 1. Aquisição de equipamentos eletrônicos para as farmácias, 2. Instalação do sistema informatizado, 3. Realização de treinamento com os responsáveis que realizam o processo de dispensação de medicamentos, 4. Apresentação da IA como método de auxílio para a dispensação segura de medicamentos e 5. Estratégias de monitoramento das atividades. Após a aquisição dos recursos materiais e organização dos colaboradores, foi realizado treinamento com os responsáveis sobre o manuseio do Sistema Hórus. A solicitação de pedidos a CAF, a saída de medicamentos aos usuários e a emissão de relatórios de saldo foram abordados. Devido a responsabilidade de controle de estoque não ser direcionada a um profissional farmacêutico, foi apresentado a utilização da Inteligência Artificial (IA) para identificação dos medicamentos nas receitas manuais e o direcionamento nos questionamentos no momento da dispensação à população. Dados coletados dos indicadores da CAF evidenciaram a redução de custos relacionados à incineração de medicamentos vencidos, em janeiro de 2025 teve um gasto de R\$ 12.541,00 e em agosto do mesmo ano foi de apenas R\$ 1.454,50. Além disso, a IA contribuiu na segurança da dispensação orientada aos usuários, permitindo maior segurança nesse processo.

Conclusão: Constatou-se que a sistematização favoreceu o controle do estoque de medicamentos para as farmácias municipais, proporcionou maior racionamento dos recursos e eficiência das atividades dos profissionais nos serviços. Somado a isso, a utilização da IA impactou na qualidade da dispensação de medicamentos aos usuários, principalmente nas unidades de apoio, devido a centralização de várias atividades direcionadas ao mesmo profissional.

Palavras-Chave: Assistência Farmacêutica, Uso de Medicamentos, Acesso a Medicamentos Essenciais, Tecnologias em Saúde.

REFERÊNCIAS

SAMPAIO, T. B.; AVANCI, T. D. S.; ZANONI, P. C. A.; MOURA, D. R.O. Gestão de estoque de medicamentos: relatos da implantação de sistemas computacionais em municípios do Paraná. Com. Ciências Saúde.; v. 34, n. 1, p. 71-78, 2023.

SOARES, G. S.; SANTOS, Y. C. R.; Pontes Neto, J.G. Aplicações e implicações da inteligência artificial na otimização de farmacoterapias e processos farmacêuticos. Revista Contemporânea, v. 4, n. 5, 2024.
